

DICȚIONAR

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Cariera pedagogică

Rezumat: Concept operațional, exprimat metaforic, cu semnificație denotativă și normativă care definește perioada în care profesorii, de la toate treptele și disciplinele de învățământ, proiectează și realizează activități pedagogice (de educație, instruire etc.), organizate formal și nonformal. Cariera pedagogică este dependentă de calitatea procesului de formare a formatorilor (inițială și continuă) și a managementului sistemului de învățământ realizat la nivel de vârf (ministerul învățământului), intermediar (inspectoratele/

direcțiile de învățământ teritoriale) și de bază (școala ca organizație care învață). Analiza carierei pedagogice evidențiază și confirmă statutul pedagogic al profesorilor și rolurile pedagogice ale profesorilor, angajate în calitatea lor de actori principali ai educației, exprimate prin stilurile pedagogice adoptate în cadrul activităților pedagogice, desfășurate în funcție de resursele pedagogice existente/disponibile în context deschis și de obiectivele generale și specifice asumate, care tind să asigure echilibrul pedagogic necesar, gestionat permanent între „standardizare și provocările realității imediate”.

Cuvinte-cheie: actorii principali ai educației, formarea formatorilor, resursele pedagogice, rolurile pedagogice ale profesorului, statutul pedagogic al profesorului.

Abstract: An operational concept, expressed metaphorically, with denotative and normative significance, which defines the period during which teachers, at all levels and in all disciplines, design and carry out pedagogical activities (education, training, etc.), organized formally and informally. The pedagogical career depends on the quality of the training process for trainers (initial and continuing) and the management of the education system at the top level (Ministry of Education), intermediate level (territorial inspectorates/directorates of education), and basic level (the school as a learning organization). The analysis of the pedagogical career highlights and confirms the pedagogical status of teachers and the pedagogical roles of teachers, engaged in their capacity as main actors of education, expressed through the pedagogical styles adopted within the pedagogical activities, carried out according to the existing/available pedagogical resources in an open context and the general and specific objectives assumed, which tend to ensure the necessary pedagogical balance, permanently managed between „standardization and the challenges of immediate reality”.

Keywords: main actors in education, training of trainers, pedagogical resources, pedagogical roles of the teacher, pedagogical status of the teacher.

Cariera pedagogică are ca sferă de referință generală perioada de timp în care profesorii de la toate treptele și disciplinele de învățământ proiectează și realizează activități pedagogice (de educație, instruire, orientare școlară și profesională, cercetare, perfecționare etc.), organizate formal și nonformal, în acord cu obiectivele generale și specifice ale procesului de învățământ, determinate teleologic, axiologic și prospectiv de scopurile generale ale sistemului de învățământ, care definesc direcțiile strategice de dezvoltare a sistemului de învățământ (conducerea managerială, democratizarea, informatizarea, descentralizarea, flexibilizarea – sistemului de învățământ), elaborate la nivel de politică a educației, pe fondul afirmării paradigmei curriculumului, în epoca istorică postmodernă (contemporană), în societatea informațională, bazată pe cunoaștere.

Carierea pedagogică îndeplinește funcția generală de valorificare optimă pe termen scurt, mediu și lung a procesului de formare a formatorilor (ca principali actori ai educației). Avem în vedere formarea formatorilor:

– *inițială*, realizată la nivel de învățământ universitar (licență, masterat; doctorat/pentru cariera pedagogică universitară) prin studiile care asigură cultura pedagogică a profesorului: a) generală = teoria generală a educației, teoria generală a instruirii/didactica generală; teoria generală a curriculumului); b) specifică, aprofundată intradisciplinar (teoria predării/comunicării didactice; teoriile învățării/modele de instruire; teoria evaluării) și interdisciplinară (psihologia educației; sociologia educației; managementul educației/organizației școlare, clasei de elevi, programele educaționale); c) aplicată = pedagogia învățământului preșcolar, pedagogia învățământului primar etc.; didacticile particulare; practica pedagogică de observare și realizare de activități pedagogice (de instruire, în specialitatea 1, 2; de educație morală/ora de dirigenție; de educație nonformală/cercuri de specialitate, de consultații individuale și de grup).

– *continuă*, realizată la nivel de: a) activități specifice = consiliere, cercetare, perfecționare; mentorat, tutoriat, coaching în educație/instruire/proiectare curriculară a educației și a instruirii etc.; b) grade didactice școlare (definitivat, II, I, de excelență etc.) și universitare (asistent, lector, conferențiar, profesor universitar; profesor universitar habilitat, profesor universitar emerit etc.).

Carierea pedagogică a profesorilor este structurată ierarhic, în funcție de experiența didactică și comunitară acumulată și de gradele didactice școlare și universitare dobândite, care confirmă competențele profesionale exersate și perfecționate la nivelul interdependenței dintre cunoștințele (teoretice și aplicative) interiorizate și valorile și atitudinile angajate psihologic (în termeni de eficiență a activității) și social (în termeni de responsabilitate culturală, civică, profesională/deontologică etc.).

Carierea pedagogică a profesorilor este dependentă de calitatea superioară a procesului de formare a formatorilor (*inițială și continuă*) – probată la nivel de curriculum universitar, realizat-dezvoltat în context deschis – și a modelului de conducere managerială a sistemului de învățământ, conducere eficientă prin valorificarea globală, optimă, strategică și inovatoare a resurselor pedagogice existente/disponibile (informaționale, umane, didactico-materiale, financiare); conducerea managerială implică îndeplinirea funcțiilor generale (de organizare a resurselor pedagogice, de planificare curriculară, de implementare a planificării în context deschis, în condiții de coordonare, cercetare și perfecționare metodică) în cadrul activităților pedagogice specifice (de educație, instruire, orientare școlară și profesională, consiliere, mentorat etc.).

Carierea pedagogică a profesorilor poate fi analizată pe

baza a două concepte operaționale, preluate din sociologie (*statusul/statutul social; rolurile sociale*) valorificate în sociologia educației.

1. *Statusul/Statutul pedagogic*. Definește poziția socioprofesională a cadrului didactic de la toate nivelurile și treptele sistemului de învățământ, validată în societatea informațională, bazată pe cunoaștere. Este dobândit prin parcurgerea unor studii universitare (licență, masterat, doctorat) de: a) specialitate (limba română, limbi străine, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie; geografie, istorie, economie, psihologie, sociologie, filozofie; muzică, arte plastice, educație fizică/psihofizică etc.); b) formare pedagogică de bază (prin departamente de pedagogie preșcolară și primară; de pregătire a personalului didactic/DPPD etc.) și de aprofundare (prin masterate în domeniul științelor educației/pedagogice); de vârf (prin doctorate în pedagogie/științele pedagogice/științele educației).

Prin cele două categorii de studii universitare (de bază, de aprofundare), consolidate la nivel de practică pedagogică, statutul pedagogic al profesorului dobândește un caracter unitar și diversificat = specialist în educație/instruire/proiectare curriculară a educației și instruirii, realizate-dezvoltate prin disciplinele de învățământ, predate-învățare-evaluate la nivel de: a) învățământ preșcolar, primar; b) secundar (limba română, limbi străine, matematică, informatică, biologie, istorie, geografie, psihologie, filozofie etc.); c) superior/universitar (în acord cu profilul fiecărei facultăți și al fiecărui departament).

Statutul pedagogic al profesorului îndeplinește, astfel, funcția specifică de stabilizare valorică a poziției cadrelor didactice în sistemul social, realizată pe fondul mai multor dimensiuni: a) verticală, desfășurată temporal, de la învățământul preșcolar și primar, la cel secundar (gimnazial și liceal/profesional) și universitar (licență, masterat, doctorat); b) orizontală, desfășurată spațial, prin interacțiunile existente: între profesori, în cadrul fiecărei trepte de învățământ; c) deontologică, desfășurată longitudinal transversal, în acord cu normele morale ale profesiei didactice; d) economică și politică, desfășurată transversal, care oferă/conferă prestigiul social și puterea reală a profesorului la scara întregii societăți.

Statutul pedagogic al profesorului implică o structură de acțiune stabilă, deschisă spre rolurile dinamice îndeplinite, multiplicată în sistemul de învățământ actual, pe fondul unor cerințe și provocări deontologice și manageriale, obiective și subiective, identificate, preluate și prelucrate pe termen scurt, mediu și lung: profesor de limba română etc.; profesor-diriginte, profesor-manager al clasei, profesor-manager al școlii, profesor-metodist, profesor-consilier, profesor-mentor, profesor-cercetător, profesor-inspector școlar etc.

2. *Rolurile sociale ale profesorului*. Definesc dimen-

siunea dinamică a statutului pedagogic al profesorului, stabilizat structural, multiplicat funcțional la nivel de: profesor de specialitate, profesor-diriginte, profesor-manager al clasei, profesor-consilier (specialist în pedagogie, psihologie, sociologie, asistență socială), profesor-metodist (responsabil de comisii/catedre metodice), profesor-mentor, profesor-cercetător, profesor-manager al școlii, profesor-inspector școlar (la nivel teritorial, național), profesor-tutore, profesor-coaching etc.

Rolurile pedagogice ale profesorului desfășurate în cadrul statutului pedagogic legitimat social sunt structurate pe fondul interdependenței dintre: a) normele (pedagogice, psihologice și sociale, culturale și manageriale, politice și comunitare, economice și naturale) formalizate în fișa postului; b) modelul de abordare a educației/instruirii/proiectării educației și a instruirii la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ, determinat de paradigma curriculumului afirmată istoric, în epoca postmodernă (contemporană).

Rolurile pedagogice ale profesorului confirmă statutul pedagogic al profesorului prin funcțiile specifice exercitate în termeni de atribute fundamentale (proprie profesorului de specialitate și profesorului diriginte) și secundare, derivate în urma antrenării atributelor fundamentale la nivel de conducere managerială (a clasei, a comisiei metodice, a școlii, a sistemului de învățământ: teritorial și național), în evoluție continuă pe tot parcursul carierei didactice/pedagogice.

Rolurile pedagogice ale profesorului, multiplicat în timp, „între standardizare și provocările realităților imediate”, pot fi clasificate în raport de: a) sfera de reprezentare și de implicare = roluri globale (în cadrul școlii); roluri de grup (în cadrul comisiei/catedrei metodice); roluri personale, asumate în rezolvarea unor probleme speciale (în relațiile cu managerii școlari, cu alți profesori, cu părinții, cu diferiți reprezentanți ai comunității educaționale, în situații care solicită acțiuni de tutoriat pedagogic sau/și de coaching în educație etc.); b) conexiunile existente/create/generate = roluri congruente, care contribuie la reușita activităților realizate: roluri incongruente, care duc la apariția unor conflicte inter-rol determinate social (de un management defectuos) sau psihologic (de unele trăsături negative de personalitate ale profesorului etc.) [5].

Cariera pedagogică a profesorului confirmă calitatea sa de actor principal al educației aflat în corelație permanentă, necesară la nivelul structurii de bază a educației, cu celălalt actor principal al educației, preșcolarul, elevul, studentul.

Statutul pedagogic al profesorului și rolurile pedagogice ale profesorului sunt validate practic la nivelul corelației funcționale dintre profesor și elev, necesară în orice activitate pedagogică. Această corelație este: a) construită de profesor prin transpunerea mesajului pedagogic la nivelul înțelegerii și al participării afectiv-motivaționale optime a clasei de elevi, în condiții de empatie pedagogică,

angajată în spirit curricular constructivist în zona proximei dezvoltări [4]; b) validată de elev în condiții de receptare/asimilare/interiorizare și valorificare optimă a mesajului pedagogic în context școlar și extrașcolar, pe termen scurt, mediu și lung.

Cariera pedagogică a profesorului evoluează permanent în perspectiva realizării unui echilibru între „standardele” validate social și provocările realității, exprimate în termeni de cerințe imediate, dependente de resursele și condițiile pedagogice existente. La acest nivel intervine creativitatea pedagogică superioară (inventivă, inovativă, emergentă) a profesorului, care permite realizarea-dezvoltarea activității proiectate curricular în condiții de schimbare, care apar în mod obiectiv și subiectiv în context pedagogic și social deschis. O astfel de creativitate pedagogică superioară este: 1) determinată de obiectivele generale și specifice ale activităților proiectate curricular în contextul deschis al procesului de învățământ, obiective definite în termeni de competențe psihologice și de conținuturi de bază, validate social, în perspectiva asigurării unui echilibru pedagogic necesar, gestionat în condiții de management al organizației școlare, între „standardizare și provocările realității imediate”; 2) condiționată și antrenată permanent prin stilurile pedagogice (manageriale, didactice/de predare, învățare, evaluare; docimologice/de examinare, socioafective) adaptabile în funcție de: a) resursele pedagogice (informaționale, umane, didactico-materiale, financiare) existente/disponibile în context deschis; b) condițiile concrete în care este realizată/dezvoltată activitatea pedagogică, aflate într-o dinamică de desfășurare și de finalizare specifică (educației, instruirii, orientării școlare și profesionale, consilierii în carieră, cercetării pedagogice, perfecționării metodice etc.).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Actorii principali ai educației. Echilibrul pedagogic. Formarea formatorilor. Managementul organizației școlare; Resursele pedagogice. Rolurile pedagogice ale profesorului. Statutul pedagogic al profesorului. Stilurile pedagogice. În: Cristea S. Pedagogie. Dicționar explicativ-comprehensiv. Concepte esențiale. În curs de apariție la Didactica Publishing House, București.
2. Cristea S. Pedagogie. Teoria generală a educației. Conducerea managerială a sistemului de învățământ. București: Didactica Publishing House, 2022, pp. 454-479.
3. Cristea S. Pedagogie. Teoria generală a educației. Cultura pedagogică a profesorului raportată la modelul ideal de clasificare a științelor pedagogice/educației. București: Didactica Publishing House, 2022, pp. 94-100.
4. Vîgotski L. Opere psihologice alese. Vol. I, II. Trad. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1971, 1972.
5. Zamfir C., Vlăsceanu L. (coord.) Dicționar de sociologie. București: Babel, 1993.